

URBANIZATSIYA DARAJASINI ANIQLASH MEZONLARI

Rahimova Madina Shuhrat qizi

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13904332>

Rivojlangan mamlakatlar tajribasiga murojaat qiladigan bo'lsak, masalan, Xitoyda so'nggi yillarda intensiv urbanizatsiya sodir bo'lganini, buning natijasida millionlab odamlar qishloqlardan shaharlarga ko'chib o'tganini ta'kidlash mumkin. Bu yangi shaharlarning rivojlanishiga va mavjudlarini kengaytirishga, shuningdek, barqaror urbanizatsiyani rivojlantirishga qaratilgan turli tashabbuslarga olib keldi. 1986 yildagi "Yer boshqaruvi" qonunida "jamoaviy erlar rekvizitsiya qilinishi mumkin", deb ta'kidlangan va qishloq yerlari bu rekvizitsiyada asosiy o'rin tutgan. Shu sababli, shahar qurilishi uchun yer olishning asosiy va amalda yagona manbai qishloqlardagi, birinchi navbatda, shaharlar va qishloqlar atrofidagi kommunal erlar bo'ldi. Xitoyda "erni moliyalashtirish" siyosati samarali natijalar berdi. Yer tanqisligi sharoitida bu siyosat sanoat va urbanizatsiya ehtiyojlari uchun yerni arzon narxlarda taqdim etdi. Shaharlarni rivojlantirish maqsadida hukumat infratuzilmani rivojlantirishga, xususan, yangi yo'llar, ko'priklar va jamoat transporti tizimlarini qurishga katta mablag' ajratdi. Shuningdek, shaharlarda uy-joy narxini pasaytirish siyosati olib borildi. Masalan, birinchi marta uy-joy oluvchilarga subsidiyalar berish va ijara haqini nazorat qilish choralari ko'rildi. Ishbilarmonlarni shaharlarga sarmoya kiritishni rag'batlantirish uchun, ayniqsa, ayrim shaharlarga ko'chib o'tadigan kompaniyalar uchun soliq stavkalari pasaytirildi.

Yaponiya ham yuqori urbanizatsiyalashgan davlatlardan biri bo'lib, uning aholisining 90 foizdan ortig'i shaharlarda istiqomat qiladi. Yaponiyada urbanizatsiya jarayoni XIX asrning oxirlarida, Meydzi davrida, mamlakat dunyoga ochilib, iqtisodiyotini modernizatsiya qila boshlagan paytda boshlangan. Ishlab chiqarish sanoatining o'sishi Yaponiyaning urbanizatsiyasiga yordam bergan asosiy omillardan biri bo'ldi. Hukumat to'qimachilik, po'lat va kemasozlik kabi tarmoqlarni rivojlantirishni rag'batlantirdi, bu esa fabrikalar va ishchilarning shaharlarda to'planishiga olib keldi. Ikkinchi jahon urushidan keyingi davrda mamlakatning tez iqtisodiy o'sishi ham urbanizatsiyaning kuchayishiga olib keldi. Hukumat o'sib borayotgan aholi va iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash maqsadida infratuzilma, jumladan, transport tarmoqlari, uy-joy va kommunal xizmatlarga katta miqdorda sarmoya kiritdi.

Bizning fikrimizcha, urbanizatsiya shahar iqtisodiyotini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga yordam beradi. Jahon banki tahliliga ko'ra, "...O'zbekiston shaharlari hali o'z salohiyatiga erishmagan. Urbanizatsiya iqtisodiy o'sish bilan bog'liq bo'lgan mamlakatlarda shaharlar, ayniqsa yirik shaharlar o'sish bo'yicha yetakchilik qilgan. Strukturaviy va sekin rivojlanishi

Ko'pgina tadqiqotchilar urbanizatsiya tarkibiy o'zgarishlar natijasida yuzaga keladi, deb ta'kidlaydilar. Xususan, taraqqiyot, tarkibiy o'zgarish va urbanizatsiya o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilib, H.Yang mehnat taqsimoti evolyutsiyasini urbanizatsiya, siyosat yoki institutsional tuzilmalar darajasidagi o'zgarishlar natijasida tranzaksiya samaradorligini oshirish orqali tushuntiradi va shu orqali tarkibiy o'zgarishlarni tushuntiradi. . G. Michaels, F. Rauch va S. Redding 1880 yildan 2000 yilgacha AQShning qishloq va shahar joylarida aholi zichligi evolyutsiyasini tahlil qiladi. Ular dastlabki zichlik va ushbu davrda aholi zichligining keyingi o'sishi o'rtasida ijobiy bog'liqlikni aniqladilar. Nazariya va empirik dalillardan foydalanib, ular shahar aholisining o'sishining asosiy sababi aholi zichligi bo'yicha qishloq xo'jaligidagi

bandlikning dastlabki ulushidagi farqlar va bandlikni qishloq xo'jaligidan uzoqlashtiradigan tarkibiy o'zgarishlar natijasidir, degan xulosaga kelishdi.

Shuningdek, urbanizatsiya darajasi shahar aholisining umumiy aholi soniga nisbati orqali ham ifodalangan. Ko'pgina tadqiqotlarda strukturaviy o'zgarishlar darajasini hisoblashda Ditrax tomonidan taklif qilingan mutlaq qiymat indeksining normasi (NAV - absolyut qiymat normasi) qo'llaniladi. NAV noldan birgacha bo'ladi va agar struktura o'zgarishsiz qolsa, nolga teng. Agar barcha sohalaridagi o'zgarishlar eng yuqori darajada bo'lsa va butun iqtisodiyot butunlay o'zgarigan bo'lsa, unda indeks bittaga teng bo'ladi. Indeks quyidagicha hisoblanadi:

$$NAV_{(s,t)} = 0,5 \sum_{i=1}^n |x_{(i,s)} - x_{(i,t)}| \quad (1)$$

bu yerda $x_{(i,s)}$ va $x_{(i,t)}$ s va t davrlarida i sanoatning YaIMdagi ulushi.

Biroq, bu indeks qaysi sohaning ulushi ortganligini aks ettira olmaydi. Indeksni hisoblash usuliga ko'ra, qishloq xo'jaligi ulushining kamayishi natijasida yuzaga keladigan yalpi ichki mahsulot tarkibining 1 foizga o'zgarishi sanoat ulushi hisobiga sodir bo'lgan bir xil miqdorning o'zgarishiga teng bo'ladi. O'zbekistonda iqtisodiyot tarmoqlari ulushidagi o'zgarishlarning beqarorligini hisobga olib, tadqiqotda tarkibiy o'zgarishlar darajasi YaIM tarkibida qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi ulushining o'zgarishi sifatida ifodalangan.

O'zbekiston Respublikasi viloyatlari orasida Toshkent shahri 100 foiz urbanizatsiya darajasiga ega bo'lgan shahar maqomiga ega ekanligini hisobga olib, tahlil respublikaning 13 ta viloyati (Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlar) bo'yicha o'tkazildi. Sabab-natija munosabatlari 13 ta hudud kontekstida ikki guruhga bo'lingan holda baholandi: 12 yil davomida aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulotning o'rtacha o'sish sur'atlariga muvofiq sekin va tez o'sish. Birinchi guruhga o'sish sur'atlari sekin bo'lgan hududlar: Qashqadaryo, Navoiy, Sirdaryo, Surxondaryo, Farg'ona va Samarqand viloyatlari kiradi. Andijon, Xorazm, Toshkent, Buxoro, Jizzax, Namangan viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasi nisbatan yuqori o'sish sur'atlari bilan ikkinchi guruhga kirdi.

Urbanizatsiya va tarkibiy o'zgarishlar darajasi o'rtasidagi sabab-natija munosabatlarini O'zbekistonning barcha hududlari misolida tahlil qilish bu ikki ko'rsatkich o'rtasida bir tomonlama bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi. 1-guruhda Zbar statistikasi natijalari ham 1-lagda bir tomonlama munosabatlar, kechikish 2da esa ikki tomonlama munosabatlar mavjudligini ko'rsatdi. Biroq, 2-guruhda faqat Zbar statistikasi uchun bir tomonlama korrelyatsiya mavjud edi.

1-jadval

Urbanizatsiya va strukturaviy o'zgarishlar darajasi o'rtasidagi sababiy bog'liqlik (Granjer testi)

Munosabat

(sabab → ta'sir) Lag Zbar Ztilde

Barcha hududlar (13 ta viloyat)

tarkibiy o'zgarish → urbanizatsiya 1 9.9733*** 5.1725***

2 3,9923*** 0,4263

urbanizatsiya → tarkibiy o'zgarish 1 0,5962 -0,1438

2 1,5074 -0,2405

1-guruh (6 ta hudud)

tarkibiy o'zgarish → urbanizatsiya 1 12.134*** 6.5519***

2 2,3959* 0,2047

urbanizatsiya → tarkibiy o'zgarishlar 1 1,7415 0,6600

2 1,9985* 0,0980

2-guruh (7 ta hudud)

tarkibiy o'zgarish → urbanizatsiya 1 2.3575* 0.9830

2 3,2225** 0,39139

urbanizatsiya → tarkibiy o'zgarish 1 -0,7998 -0,8070

2 0,2040 -0,41854

Manba: muallifning ishlanmasi

Zbar statistik ma'lumotlaridan foydalangan holda o'tkazilgan nedensellik testi natijalari shuni ko'rsatdiki, barcha guruhlardagi tarkibiy o'zgarishlar urbanizatsiya darajasiga ta'sir ko'rsatadi. Granger testi bir o'zgaruvchining boshqasi orqali bashorat qilish kuchini baholaydi, ammo ta'sir yo'nalishini aniqlay olmaydi. Ya'ni, tarkibiy o'zgarishlarning urbanizatsiya darajasidagi o'zgarishlarga ijobiy yoki salbiy ta'sirini aniqlashda regressiya tahlilini o'tkazish kerak. Shuni hisobga olib, tadqiqotda ta'sir yo'nalishi qat'iy va tasodifiy ta'sir modellari yordamida baholandi. Nazorat parametrlari sifatida viloyat aholisining iqtisodiy faolligi va ushbu hududlarda olib borilgan qurilish ishlari tanlangan. Korrelyatsiya tahlili natijalari (VIF testi) barcha ixtiyoriy o'zgaruvchilar uchun VIF 1 dan 1,5 gacha bo'lgan oraliqda ekanligini ko'rsatdi, ya'ni multikollinearlik yo'q.

Xulosa

O'rganish natijalaridan ko'rinib turibdiki, tarkibiy o'zgarishlarning jadallashishi respublika hududlarida urbanizatsiya darajasini oshirishga xizmat qiladi. Iqtisodiy o'sish sur'atlari sekinlashgan Qashqadaryo, Navoiy, Sirdaryo, Surxondaryo, Farg'ona va Samarqand viloyatlarida qishloq xo'jaligining iqtisodiyotdagi ulushi ortib borishi natijasida aholi daromadlarining oshishi ularni nisbatan qulay sharoitlarda yashashga undamoqda. shaharlardagi sharoitlar. Biroq, bu hududlardagi shaharlar iqtisodiy haydovchi sifatida o'z vazifalarini bajarmayapti. Andijon, Xorazm, Toshkent, Buxoro, Jizzax, Namangan viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasida sanoat va shaharlarda xizmat ko'rsatish va servis sohalarida yangi korxonalar va ish o'rinlari tashkil etilishi urbanizatsiyaga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shunday qilib, hududiy dasturlarni shakllantirishda hududlarning ixtisoslashuv darajasini oshirish, sanoat va maxsus iqtisodiy zonalarni tashkil etish orqali iqtisodiyot strukturasi takomillashtirish ushbu hududlarda urbanizatsiya darajasini oshirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, tarkibiy o'zgarishlar natijasida urbanizatsiyaning rivojlanishi hamda sanoat va shaharlarda xizmat ko'rsatish sohalarida yangi ish o'rinlari yaratilishi hududlarning jozibadorligini oshirib, aholining o'z hududidan tashqaridagi boshqa rivojlangan shaharlarga ko'chib o'tishiga to'sqinlik qilmoqda. yashash va mehnat sharoitlari.